

**РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В
ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТОДИСТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ
DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL RESPONSABILITY OF
PRESCHOOL TEACHERS IN THE PROCESS INTERACTION OF DIRECTOR OF
GUIDANCE WITH TEACHING STAFF**

*Татьяна КОТЫЛЕВСКАЯ, доцент, кандидат наук,
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо, Республика Молдова
Мария КАЛИСТРУ, директор,
Дошкольное учреждение № 28 «Deceluş», Бэлць, Республика Молдова*

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования экологической культуры педагогов на методологическом уровне. Автор раскрывает содержание экологической культуры, описывает метод экспериментальной организации – методические работы по развитию экологических и профессиональных навыков педагогов. В статье приведены результаты педагогического эксперимента, который демонстрирует эффективность природоохранной и методической работы в образовательных учреждениях.

Ключевые слова: экологическая культура, эколого-методические навыки педагогов, интерактивные игры, взаимоотношения методистов и преподавателей.

Abstract: The article is focused on the formation of the ecological culture of teachers at the scientific and methodological level; disclosed the content of the ecological culture of teachers, the experimental and pedagogical work on the development of the ecological and professional competence of teachers is presented; are given the results of experiments, proving the effectiveness of the application of the developed methodology in preschool institutions.

Keywords: ecological culture of the educator, ecological and pedagogical competence, scientific and methodical work, technology of environmental education, methodological guidance.

Экологическое состояние на планете Земля в 21 веке, названном «столетием окружающей среды», требует срочных мер по сохранению благоприятных условий для конструктивного взаимодействия в системе «Человек – Общество – Природа», переосмысления взгляда на природу, места человека в мире, перестройку системы ценностей. Это в полной мере относится и к Молдове, где одной из важных причин экологического неблагополучия признана низкая экологическая культура людей, отсутствие экологического самосознания и четкой направленности на активную природоохранную деятельность.

Проблема экологического просвещения в Республике Молдова как одного из приоритетных направлений государственной политики отражена в следующих документах: «Законе об охране окружающей среды» (1993), «Кодексе об образовании» (2014), «Законе об оценке воздействия на окружающую среду» (2014) и др. В связи с этим вопросы экологического просвещения населения, экологического образа жизни человека, экологического самосознания приобретают особую актуальность в условиях пандемии, связанной с распространением коронавируса в мире.

В русле нашей работы важно выявить разные подходы ученых к определению понятия «экологическая культура». По мнению И. Д. Зверева «экологическая культура отражает целостность понимания мира, синтез многообразных видов деятельности человека, основанных на знаниях уникальных свойств биосферы, доминирующего положения человека в ней» [2, с. 29].

В исследовании В. А. Игнатовой [4] высказана такая позиция : экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, отдельная ее грань, отражающая взаимосвязи человека и всего общества с природой во всех видах деятельности.

С. Н. Глазычев определяет экологическую культуру как «меру и способ реализации и развития сущностных сил человека, экологического сознания и мышления в процессе духовного и материального освоения природы и поддержания ее целостности» [1, с. 15].

Как видим, экологическая культура рассматривается учеными как культура единения человека с природой, гармоничного слияния социальных нужд с нормальным существованием и развитием природной среды. В научно-методических работах известного ученого С. Н. Николаевой предлагается следующее определение этого

понятия: «Экологическая культура – это сложная категория, которая развивается на протяжении всей жизни человека; начало она берет в дошкольном детстве, ее становление происходит при участии и под руководством взрослого» [8, с. 27].

В эколого-педагогическом процессе ДОО носителем экологической культуры является личность воспитателя, который понимает экологическую ситуацию планеты, Республики Молдова, осознает свою гражданскую ответственность за сложившуюся ситуацию и проявляет практическую готовность ее изменить, владеет методикой – профессиональными навыками развития у дошкольников начал экологической культуры.

Исследователями (О. А. Зыкова [3], Т. Ю. Макашина [7], Т. В. Котылевская [5], С. Н. Николаева [8] и др.) доказана необходимость целенаправленного формирования у воспитателей экологического сознания как важнейшего условия успешной реализации экологического образования в своей профессиональной деятельности. Так, О. А. Зыкова [3] отмечает, что у воспитателей экологическая культура носит интегративный характер и проявляется в единстве трех позиций: гражданской, родительской и профессионально-педагогической. В условиях усиления экологического кризиса в глобальных масштабах актуализируется необходимость повышения экологической культуры педагогов. Поэтому особое значение приобретает организация эколого-методической службы в свете реализации нового «Куррикулума раннего образования» [6].

Цель нашего исследования: совершенствование методической работы по формированию экологической культуры воспитателей, которые понимают всеобщие проблемы на Земле и в родном крае, единство природных процессов и их взаимосвязь, помогают наладить гуманные взаимоотношения между детьми и природой.

База исследования – ДОО № 28 мун. Бэлць. В процессе опытно-педагогического исследования была апробирована система методического руководства экологическим образованием воспитателей, которая решала следующие задачи:

- развитие экологической культуры;
- совершенствование эколого-профессиональной компетентности воспитателей.

На начальном этапе эксперимента был выявлен уровень развития экологической культуры воспитателей. Анализ результатов анкетирования позволяет отметить, что у большинства педагогов (90%) проявляется гражданская позиция: отзывчивость по отношению к природному окружению (особенно к животному миру), знание и понимание экологических проблем (загрязнение окружающей среды и т. д.). Однако ответственность за их решение они перекладывают на государственные структуры.

В процессе изучения профессиональной компетентности был выявлен уровень готовности воспитателей к экологическому воспитанию детей. Мы установили, что воспитатели (43%) осознают себя как уникальную, духовно-природную, саморазвивающуюся личность; 63% испытуемых считают экологическое воспитание средством профессионального саморазвития; 80% опрошенных выделяют экологическое образование как важное звено образовательной системы.

Мы изучали отношение воспитателей к природе относительно четырех миров человека (духовного, интеллектуального, сенсорного, физического). Анализ анкет показал, что 46% респондентов выделяют по отношению к природе качества сенсорного мира (радость, чувства, бережное отношение к природе); 22% – качества духовного мира

(вера, любовь, надежда, ценностная ориентация, уважение, терпимость); 19% респондентов считают качества интеллектуального мира необходимыми при взаимодействии с природой; 13% испытуемых заявляют о важности качеств физического мира (питание, движение, закаливание, очищение).

Мы установили, что большинство испытуемых (65%) не осознают свое отношение к природе как природосообразную деятельность; природа не воспринимается как полноправный «партнер»; отсутствует баланс нравственного и прагматического во взаимодействии с природой.

Достаточно важным для нас явилось изучение знаний воспитателей в области «Куррикулума раннего образования» (учебная единица по разделу деятельности 4.4.2. Экологическое воспитание). Анализ заданий, выполненных воспитателями, показал, что они недостаточно глубоко осознали единицы компетенций в разных возрастных группах и затрудняются в описании приемов учебной деятельности. Это касается, в первую очередь, реализации специфической компетенции «Применение методов и инструментов для изучения-исследования окружающей среды и сбора результатов».

Деятельность воспитателя многогранна по своим функциям и содержанию. Она предполагает овладение педагогом операциональной сферой профессионализма (гностической, проектировочной, коммуникативной, организационной и исследовательской). Мы предложили воспитателям заполнить анкету, где применили 10-балльную шкалу. В этом задании они должны были обвести балл, соответствующий, по их мнению, данным операциональным компонентам. Экспертная комиссия (директор, методист и опытный воспитатель) проверяла самооценивание воспитателей.

Таблица 1. Результаты самооценивания воспитателями операционального компонента экологического воспитания (в %)

№	Операциональный компонент	Уровни развития операциональных умений воспитателей		
		высокий	средний	низкий
1	Организационные умения	21	32	47
2	Коммуникативные умения	28	34	38
3	Гностические умения	20	32	48
4	Исследовательские умения	15	20	65

Как видно из таблицы у воспитателей слабо развиты организационные (21%) и исследовательские умения (15%). Эти данные подтверждаются результатами наблюдений методиста за организацией эколого-педагогической деятельностью детей.

Обобщив полученные данные, мы определили уровень экологической культуры воспитателей и их готовность к экологическому образованию детей: высокий уровень проявили лишь 21%, средний – 36%, а низкий – 43%. Это свидетельствует о том, что необходимо улучшить методический аспект деятельности в ДОУ с учетом профессионального опыта, возрастных особенностей воспитателей, активного внедрения в практику инновационных технологий, повышающих эколого-педагогическую компетентность дидактических кадров.

На формирующем этапе была поставлена основная цель: повышение экологической культуры воспитателей в процессе научно-методической работы, которая

строилась с учетом содержания экологических знаний, отраженных в «Куррикулуме раннего образования», изучения инновационных технологий экологического воспитания детей, их творческого осмысления, организации активной деятельности педагогов по созданию и поддержанию развивающей экологической среды.

В течение года была реализована следующая методическая система работы:

- проведение педагогических советов, где обсуждались цели, задачи и конечные результаты экологического воспитания детей;
- организация практических работ по созданию полноценной эколого-развивающей среды («экологического пространства»);
- введение ежемесячных семинаров-практикумов, на которых обсуждались инновационные технологии экологического образования дошкольников;
- организация работы в мини-группах с целью выполнения заданий на эколого-педагогическую тематику.

При изучении темы «Природа как самоценность» воспитателям предлагалось выполнить экологическую зарисовку «Путешествие в детство», на листе бумаги нарисовав образ природы, запечатленный с детства и дать к рисунку краткий комментарий.

Тема «Создание эколого-развивающей среды в дошкольном учреждении» предполагала подбор и изучение методической литературы по этой проблеме и ответов на вопросы «Каковы общие принципы организации развивающей экологической среды?». На основе изученной методической литературы составлялась таблица по теме «Экологизация развивающей среды в детском саду» по следующей схеме:

№	Элементы развивающей среды	Функциональная роль	Формы и методы работы
1			

В этой таблице воспитатели выделяли элементы эколого-развивающей среды (комната природы, экологическая тропинка, сад, огород, экологическая среда в группах, коридоры, уголки природы и т. д.), описывали их функциональную роль, предлагали инновационные формы и методы работы с детьми.

В мини-группах воспитатели выполняли задания, связанные с разработкой паспортов комнатных растений и растений на участке ДОО (деревьев и декоративных цветов). В паспорте указывались: название (русское и латинское), фото, родина, анатомо-морфологические особенности растений и уход за ними. Выполненные воспитателями задания помогли составить экологический паспорт детского сада, что способствовало решению вопросов мониторинга окружающей среды.

На интерактивном занятии по теме «Особенности организации метода экологических проектов в дошкольном учреждении» воспитатели в мини-группах разрабатывали экологические проекты для разных возрастных групп (в совместной деятельности детей и взрослых) в соответствии с Международным календарем экологических дат:

- День Воды (22 марта);
- День Птиц (1 апреля);

-
-
- День Земли (22 апреля).

Особое внимание уделялось разработке проектов, связанных с экологическими датами в Республике Молдова: День Днестра (26 мая), День озеленения родного края (31 октября).

Анализ экологических проектов показал, что воспитатели опираются на международную и национальную нормативную базу, выдвигают авторские идеи, предлагают актуальные экологические технологии, используют исследовательские методы, направленные на активизацию познавательной деятельности детей, учитывают куррикулярную модель подхода к экологическому образованию.

Реализация опытно-экспериментальной работы по повышению экологической культуры воспитателей была связана с широким использованием активных методов обучения: имитационных (моделирующих профессиональную деятельность обучаемых) и неимитационных (групповая дискуссия, групповые решения проблем – брейнсторминг).

Приведем пример реализации интерактивного метода «Слоеный пирог». В рамках одного проблемного поля воспитателям предлагались пронумерованные тематические блоки. Участники выбирали значимые для них аспекты деятельности. В зависимости от количества воспитателей делим «пирог» на куски/слои, отмечая их соответствующими цифрами из предложенного списка. Отдельные слои «пирога» вырезались, сортировались по темам и на плакате создавали новый «пирог». Так, мы предложили проблемное поле «Экологическая культура воспитателя». Тематические блоки:

- Экологическое образование в контексте устойчивого развития;
- Создание эколого-развивающей среды в ДОУ;
- Озеленение и дизайн участка детского сада;
- Деятельностный подход к реализации содержания экологического воспитания;
- Педагогическая технология и ее системообразующая роль в экологическом образовании.

Итог работы мини-групп: на плакате они изобразили «эко-пирог», отражающий актуальные проблемы экологического воспитания детей с учетом краеведческого подхода.

Контрольный «срез» показал повышение уровня всех параметров экологической культуры воспитателей. Они усвоили содержание экологического воспитания с учетом специфики природного окружения, свободно ориентировались в современных технологиях экологического образования на основе деятельностного подхода, творчески осваивали новые технологии, проявляли интерес и участвовали в социально значимых экологических акциях. Количественный анализ данных выявил высокий уровень экологической культуры у 75% педагогов, а средний – у 25%.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу: исследовательская работа определила положительную динамику в развитии экологической культуры воспитателей; высокие показатели явились результатом реализации на научно-методическом уровне нового подхода, в основе которого лежат инновационные технологии экологической деятельности с учетом природных условий, активное включение педагогов в природоохранную деятельность в местном сообществе. Такая система научно-методической работы оказала влияние на повышение эколого-профессиональной компетенции педагогов.

Библиографические ссылки:

1. ГЛАЗАЧЕВ, С. Н. *Экологическая культура учителя: Исследования и разработки экогуманитарной парадигмы*: Монография. Москва: Совр. писатель, 1998. 431 с. ISBN 5-265-03570-2;
2. ЗВЕРЕВ, И. Д. О приоритетах экологического образования. В: *Экологическое образование в России: теоретические аспекты*, 1997, с. 27-36;
3. ЗЫКОВА, О. А. Экологическая культура воспитателей детского сада. В: *Современное дошкольное образование. Теория и практика*. 2011, № 3, с. 62-65. ISSN 1997-9657;
4. ИГНАТОВА, В. А. *Формирование экологической культуры учащихся: теория и практика*. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 1998. 195 с. ISBN 5-88081-121-2;
5. КОТЫЛЕВСКАЯ, Т. В. Формирование экологической культуры педагогов дошкольных учреждений. В: *Актуальные проблемы образования и общества: сб. науч. тр. по материалам II Междунар. науч.-практ. конф., Ярославль, 16 мая, 2019*. Ярославль: Изд-во ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2019, с. 148-153. ISBN 978-5-98914-204-0;
6. *Куррикулум раннего образования*. Кишинэу: Luceum, 2019. 132 с. ISBN 978-9975-3310-1-2;
7. МАКАШИНА, Т. Ю. Формирование экологической культуры воспитателя в рамках программы повышения квалификации. В: *Перспективы науки и образования*. 2018, № 2, с. 241-245. ISSN 2307-2334;
8. НИКОЛАЕВА, С. Н. *Теория и методика экологического образования детей: Учебное пособие*. Москва: Академия, 2002. 336 с. ISBN 5-7695-0849-3.